

FROM MONOPOLY CONTROL TO MARKET INNOVATION: THE ROLE OF ANTITRUST POLICIES

Sharifjonov Humoyun Mirzo

2nd student at the University of World Economy and Diplomacy, faculty of International
Economics and Management

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332157>

Abstract. Antitrust laws are fundamental to the preservation of competitive markets and the protection of consumer welfare. These are the laws that prevent monopolistic practices and encourage fair competition. This article examines the evolution and application of antitrust legislation in two distinct contexts: the United States, with its long history of antitrust laws, the Clayton Act, and the Federal Trade Commission Act, and Uzbekistan, where efforts to establish antitrust legislation have achieved progress in recent decades. This article explores how these laws have changed markets and protected consumers. Furthermore, it discusses Uzbekistan's path toward connecting its antitrust policies with international standards.

Keywords: antitrust law, competition, Clayton Act, Federal Trade Commission Act, monopoly, Uzbekistan's Antitrust Policy.

Annotatsiya. Monopoliyaga qarshi qonun hujjatlari raqobatbardosh bozorlarni saqlab qolish va iste'molchilar manfaatlarini himoya qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu qonunlar monopolistik amaliyotning oldini oladi va erkin raqobatni rag'batlantiradi. Ushbu maqolada monopoliyaga qarshi qonunchilikning rivojlanishi va qo'llanilishi ikki xil kontekstda ko'rib chiqiladi: monopoliyaga qarshi qonunchilikning uzoq tarixiga ega bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari, jumladan Kleyton qonuni va Federal savdo komissiyasi to'g'risidagi qonun, hamda so'nggi o'n yilliklarda monopoliyaga qarshi qonunchilikni shakllantirish bo'yicha sezilarli natijalarga erishgan O'zbekiston. Ushbu maqolada qonunlar bozorni qanday o'zgartirganini va iste'molchilarni qanday himoya qilganini ko'rsatib beriladi. Bundan tashqari, maqolada O'zbekistonning o'z monopoliyaga qarshi siyosatini xalqaro standartlarga moslashtirish yo'lidagi harakatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Monopoliyaga qarshi qonun hujjatlari, raqobat, Kleyton qonuni, Federal savdo komissiyasi to'g'risidagi qonun, monopoliya, O'zbekistonning monopoliyaga qarshi siyosati.

Аннотация. Антимонопольное законодательство имеет основополагающее значение для сохранения конкурентных рынков и защиты благосостояния потребителей. Это законы, которые предотвращают монополистическую практику и поощряют честную конкуренцию. В этой статье рассматривается эволюция и применение антимонопольного законодательства в двух различных контекстах: Соединенные Штаты с их долгой историей антимонопольного законодательства, включая Закон Клейтона и Закон о Федеральной торговой комиссии, и Узбекистан, где усилия по созданию антимонопольного законодательства достигли прогресса в последние десятилетия. С помощью таких тематических исследований, в этой статье рассматривается, как законы изменили рынки и защитили потребителей. Кроме того, в ней обсуждается путь Узбекистана к соединению своей антимонопольной политики с международными стандартами.

Ключевые слова: Антимонопольное законодательство, конкуренция, Закон Клейтона, Закон о Федеральной торговой комиссии, монополия, антимонопольная политика Узбекистана.

Антимонопольное законодательство (The Antitrust Law)

Конкуренция — это основа процветающей экономики. Она побуждает предприятия к инновациям, повышает эффективность, снижает цены и расширяет выбор для потребителей. Однако, если ее не контролировать, рыночные силы могут привести к концентрации власти в руках нескольких доминирующих игроков. Антимонопольные законы, также известные как законы о конкуренции, являются важнейшим механизмом предотвращения таких результатов. Антимонопольное законодательство включает в себя ряд нормативных актов, направленных на поощрение конкуренции и предотвращение монополистической практики на рынке. Его основная цель заключается в защите благосостояния потребителей путем обеспечения конкурентоспособности рынков, что способствует инновациям, эффективности и снижению цен.[1]

Закон Клейтона

Закон Клейтона о борьбе с монополиями был принят в 1914 году для решения конкретных антиконкурентных практик которые не были полностью охвачены Законом Шермана. Согласно Шугарту, этот закон запрещал четыре вида монополистической практики: 1-ценовую дискриминацию, 2-эксклюзивные контракты, 3-приобретение конкурирующих компаний (через покупку акций) и 4-взаимное участие в советах директоров компаний одной отрасли.[2]

Раздел 7 оказал особое влияние на регулирование корпоративных слияний. Например, Федеральная торговая комиссия (ФТК) успешно заблокировала предложенное слияние Staples и Office Depot в 2016 году.[3] Этот раздел Закона, известный как раздел о “холдинговой компании”, также показывает степень влияния групп интересов на это законодательство. Бенсон, Гринхут и Холкомб утверждают, что, скорее всего, были задействованы экономические интересы, при этом сельскохозяйственный сектор экономики выиграл за счет производственного и промышленного секторов.[4] С другой стороны, Эжелунд в 1995 году утверждал, что в результате это законодательство непропорционально повлияло на компании разных масштабов и что от него выиграли крупные, доминирующие компании, а не мелкие, потому что крупным компаниям было легче обойти ограничения Закона на связывающие соглашения.[5] Эти исследования Закона Клейтона с точки зрения теории общественного выбора выделяют три основные группы интересов: сельское хозяйство, крупные производственные компании с доминирующим рыночным положением и мелкие производственные компании с ограниченной долей на рынке.[6] Закон Клейтона был призван противостоять эксклюзивным контрактам, не позволяющим розничным торговцам продавать конкурирующие товары. Антимонопольный отдел США установил, что применение Закона Клейтона за год привело к снижению потребительских цен на рынках, затронутых эксклюзивными договорами, на 12% .[7]

Закон о Федеральной торговой комиссии

Закон о Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission Act) 1914 года является важным антимонопольным законодательным актом в США, направленным на борьбу с недобросовестными методами конкуренции и практиками, влияющими на торговлю. Подписанный президентом Вудро Вильсоном, закон учредил Федеральную

торговую комиссию, которая имеет полномочия расследовать и принимать меры против антиконкурентных действий. До создания FTC существовало Бюро корпораций (Bureau of Corporations), созданное администрацией Теодора Рузвельта в 1903 году.[8] Закон о FTC является логичным продолжением Антимонопольного закона Шермана 1890 года, но в отличие от последнего, который в основном наказывал антиконкурентные действия после их совершения, закон о FTC ориентирован на предотвращение ущерба до его возникновения.[9] Федеральная торговая комиссия расследует случаи использования патентов, авторских прав и товарных знаков для ограничения торговли или обмана потребителей, включая ложную рекламу и вводящие в заблуждение практики лицензирования.[10] Одним из значимых дел, связанных с действием закона, было отчуждение AT&T в 1982 году, что привело к созданию семи независимых «Baby Bells», а также антимонопольное дело против Microsoft в 2001 году и продолжающиеся расследования по приобретениям Facebook, включая Instagram и WhatsApp, у которых есть потенциал влияния на технологическую отрасль и защиту данных потребителей.[11]

Антимонопольное законодательство в Узбекистане

История Антимонопольного законодательства в Узбекистане хорошо описана в работе Усмановой А. С.[12] Автор описывает эволюцию антимонопольной политики в стране. Первый закон, регулирующий антимонопольную деятельность в Республике Узбекистан, был принят в 1992 году Закон «Об ограничении монополистической деятельности» и институтом контроля стало Главное управление по антимонопольной и ценовой политике при Министерстве Финансов. Второй закон принятый в 1996 году был разработан детализированно для контроля конкуренции и внедрению международных стандартов. Статья Бахромовой Ю.Б. рассматривает ключевые аспекты, вызовы, препятствия и особенности “узбекской” экономики.[13] В статье дается статистика о наличии 136 естественных монополий и значимость антимонопольного комитета. В докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рассматривается всё от истории создания антимонопольного законодательства до сравнительного анализа с другими странами.[14] В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года №УП-5630 «О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала», а также Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 января 2019 года №ПП-4126 «Об организации деятельности Антимонопольного комитета Республики Узбекистан» создан Антимонопольный комитет Республики Узбекистан.[15]

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. U.S. Department of Justice. (n.d.). Antitrust Laws and You. Retrieved from DOJ Antitrust Laws <https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws>
2. William Shughart, Managerial and Decision Economics, Vol. 17, No.2, The Role of Economists in Modern Antitrust. (1996), pp. 217-230 <https://www.jstor.org/stable/2487726>
3. Federal Trade Commission. (2016). FTC Challenges Staples-Office Depot Merger. Retrieved from FTC Staples-Office Depot <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings>

4. Benson, B.L., Greenhut, M.L., and Holcombe, R.G. (1987). “Interest groups and the antitrust paradox.” *Cato Journal*, 6(3): 801–817
<https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files.pdf>
5. Ekelund, William F., and Fred S. McChesney. “Public Choice Theory and Antitrust Policy.” *Public Choice*, vol. 142, no. 3/4, 2010, pp. 385–406. <https://www.jstor.org/stable/i4>
6. Ramirez, Carlos D., and Christian Eigen-Zucchi. "Understanding the Clayton Act of 1914: An analysis of the interest group hypothesis." *Public Choice* 106.1 (2001): 157-181.
<https://www.jstor.org/stable/30026190>
7. Antitrust Division, U.S. Department of Justice. (2010). The Effects of Exclusive Dealing on Competition. Retrieved from DOJ Exclusive Dealing Report <https://www.linklaters.com/en>
8. Federal Trade Commission (FTC): What It Is and What It Does
<https://www.investopedia.com/asp>
9. Unfair methods of competition unlawful; prevention by Commission (Sec. 5)
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/statutes/federal-trade-commission_act.pdf
10. Руководства по исследованиям: Lyonette Louis-Jacques, [Researching Antitrust Law and Intellectual Property](#) (2006)
11. Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice / Herbert Hovenkamp (D'Angelo Law, Reserve, 2005) <https://Federal-Antitrust-Policy-Competition-Practice/dp/0314150463>
12. Усманова А.С. «Развитие законодательства по антимонопольному регулированию в Узбекистане» <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-zakonodatelstva-po-antimonopolnomu/viewer>
13. Бахромова Ю.Б «Анализ и опыт антимонопольного регулирования в Узбекистане», 2024г <https://finance.tsue.uz/index.php/afa/article/view/350>
14. Доклад ОЭСР «Введение в антимонопольное законодательство и политику в Узбекистане», 2022г <https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/an-introduction-to-competition-law185>
15. Сайт комитета по конкуренции Республики Узбекистан <https://raqobat.gov.uz/en/about-the-committee/committee-history/>